

· 循证理论与实践 ·

Meta分析系列之十三：盲法的评价

曾宪涛, 熊期, 沈可

【中图分类号】R4 【文献标志码】A 【文章编号】1674-4055(2013)04-0331-03

盲法 (blinding) 起源于Franklin Benjamin及他的同事们: 他们让受试者戴上眼罩, 使受试者无法看到, 从而避免受试者主观因素对催眠术 (mesmerism) 治疗作用的评估的影响^[1]。盲法后来被应用到临床试验中, 成为了随机对照试验 (randomized controlled trial, RCT) 的一个重要且独特的方面^[2]。尽管盲法在临床试验中已应用了近三个世纪^[3], 多数研究者也已理解盲法的概念, 然而遗憾的是, 至今仍有很多研究者误认为盲法就是分配隐藏^[4], 或者根本对盲法就无一个清晰的认识。而在针对的方法学质量评价中, 盲法是必须评价的条目之一^[5]。在之前的系列介绍中, 已经对随机化^[6]及分配隐藏^[7]的评价进行了介绍, 因此, 本文拟从概念、实施、评价体系及使用对盲法的评价进行简介。

1 概述

1.1 内涵 盲法又称面罩法 (masking), A Dictionary of Epidemiology (第5版) 将随机定义为 “Procedures intended to keep participants in a study from knowing some facts or observations that might bias or influence their actions or decisions regarding the study”^[8]。因此, 可以看出盲法的主要作用是防止结果受到受试者主观因素的影响。

Cochrane术语中对盲法的介绍为^[9]: 在对照试验中, 一种预防试验参与者知晓所进入的比较组的程序。通过尽量减少知道哪些患者接受实验干预、哪些患者接受对照干预的人数, 从而将风险偏倚降到最低。试验受试者、实施者、结果评价者和数据分析者均为施盲对象。盲法在特定的组别中是无法实现的, 比如外科试验中无法对外科医生施盲。单盲法 (single blind/masked)、双盲法 (double blind/masked)、三盲法 (triple blind/masked) 都是常用的术语, 但使用时常常不一致或模棱两可, 除非明确报告了对谁使用了盲法。

现在, 盲法是指受试者和 (或) 研究者和 (或) 评估者 (包括疗效评估者和数据分析者) 对受试者的治疗分配不知情, 可分为单盲 (single blinding)、双盲 (double blinding) 和三盲 (triple blinding), 甚至四盲 (quadruple blinding) 这四种类型^[10-12] (表1)。

1.2 盲法的益处 成功的实施盲法, 可以在随机对照试验 (RCT) 的多个阶段控制偏倚, 可以减少对结局事件的差异性评估。表2列出了成功实施盲法对受试者、研究者及评估者的益处^[1]。

基金项目: 湖北省教育科学“十二五”规划2012年度重点课题(2012A050), 湖北医药学院2011年度优秀中青年科技创新团队项目(2011CZX01)

作者单位: 442000 十堰, 湖北医药学院附属太和医院循证医学中心(曾宪涛); 武汉大学中南医院眼科(熊期); 武汉大学医学部学科建设与科研管理处(沈可)

通信作者: 沈可, E-mail: shenkewhu@163.com

doi: 10.3969/j.1674-4055.2013.04.003

1.3 报告规范中的要求 盲法是一个重要且独特的方面^[2], 可以在临床试验的多个阶段控制偏倚, 在针对各种类型随机试验的CONSORT声明及其扩展版中^[13-20], 均明确将“盲法”单独列为一条对应该报告的内容进行了规定 (表3)。

2 盲法的评价

2.1 质量评价体系中的盲法 在评价RCT质量的工具^[5]中, 盲法无一例外都作为了一个必须的重要条目, 并且都给出了较为详细的说明 (表4)。

2.2 GRADE系统中的要求 在证据等级评价时, GRADE系统亦对分配隐藏做了专门的规定, 将分配隐藏作为降低证据等级判定标准之一的“研究局限性”的判定标准, 规定以下情况为盲法缺失^[24]: 患者、照护者、记录结果者、裁定结果者或数据分析者, 知道患者分配到哪一组 (或交叉试验中目前正在接受的药物治疗)。

3 实践中的疑问

3.1 如何判定是否成功施盲? 盲法的成功实施, 需要结合研究的实际, 进行恰当的设计。目前, 在RCT中首推单模拟 (simple-dummy) 或双模拟 (double-dummy) 法为最有效的施盲方法。

在药物试验中, 模拟是指将对照组中采用的安慰剂处理成与治疗组药物外观、气味甚至味道相似, 难以分别。最常用的方法是由药厂预先生产没有任何可认出名称或特点的药物和安慰剂, 受试对象、药物分发中心工作人员和试验人员均不能根据药物外观判断药物种类。

在物理试验中, 如使用激光治疗 (若激光能够显示颜色, 那么则需要对患者和治疗的医师戴上特制的眼罩), 可由第三人来控制激光的开关, 通过发令来代表治疗是否开始; 而控制开关的人对试验组打开开关, 对照组则不打开开关。控制开关的第三人也不参与试验的其他过程。这也

表1 盲法的类型

类型	定义	解释
单盲	对三者之一实施盲法	单盲多数情况下指受试者不知情, 有时候也指疗效考核者对试验分组不知情
双盲	对其中两者实施盲法	在医学研究中, 研究者通常就是评估者。在此情况下, 只有三盲才是真正的双盲
三盲	在双盲的基础上, 对疗效评估者或数据分析者实施盲法	多数情况下是指对数据分析者实施盲法。在此情况下, 需要不同的人担当研究者和疗效评估者, 数据分析者不设置盲或由研究者或评价者担当; 或相同的人担当研究者和疗效评估者但其他人担当数据分析者
四盲	对受试者、研究者、疗效评估者和数据分析者均被盲	四盲很少使用, 需要不同的人担当研究者、结果评估者和数据分析者

注: 三者指受试者、研究者、评估者

是一种模拟的途径实施盲法。

3.2 是否所有的研究都能施盲? 并不是所有研究都能够做成双盲或者三盲的,特别是在外科手术或开放性的试验中。如采用脱细胞真皮基质预防腮腺切除术的味觉出汗综合征的有效性^[25],医生明确知道谁使用了;而患者因为要多付相关的费用且需知情同意,故可能也无法盲住。但这种情况下对盲法的风险偏倚判定则要一分为二的看待:若采用客观评价指标,如使用“碘-淀粉试验”这样的客观评价指标,则不会对结果产生影响;若采用主观评价指标,如患者自己报告结局,则很可能对结果产生影响。在主观评

表2 成功盲法的潜在益处^[1]

被盲者	潜在益处
受试者	减少对干预措施心理上或生理上反应差异的可能 更易遵守试验规则 减少寻求其它干预措施的可能 减少退出或失访的发生,保证结果数据的获取
研究者	减少其倾向或态度传递给患者的可能 减少区别给予其它治疗的可能 减少区别调整剂量的可能 减少区别剔除受试者的可能 减少区别鼓励患者继续试验或劝其退出试验的可能
评估者	减少其兴趣对结果的评估、特别是对主观结果评估的可能

表3 CONSORT报告规范及其扩展版中对盲法的报告要求

随机试验类型	发表年份(最早/最新)	最新报告规范中的要求
随机平行对照试验 ^[13]	1996/2010	①如果实施了盲法,分配干预措施之后对谁施盲(如受试者、干预实施者、结果评估者)以及如何实施的;②如有可能,描述干预措施的相似之处
整群随机试验 ^[14]	2004/2012	同“随机平行对照试验”
非劣性和等效性随机试验 ^[15]	2006/2012	同“随机平行对照试验”
草药的随机对照试验 ^[16]	2006	是否在分配干预措施之后对受试者、干预实施者、结果评估者实施了盲法?如果实施了,怎样评估盲法是否是成功的?
非药物干预的随机试验 ^[17]	2008	是否在分配干预措施之后对受试者、干预实施者、结果评估者实施了盲法?如果实施了,描述盲法的实施方法和干预措施的相似性
针刺干预临床试验 ^[18]	2001/2010	同“非药物干预的随机试验”
动物实验 ^[19]	2010	评估结果时是否施盲?若施盲了,描述被施盲对象和时机
实效性试验 ^[20]	2010	是否在分配干预措施之后对受试者、干预实施者、结果评估者实施了盲法?若未实施或不可能实施盲法,描述相关的理由

表4 当前常用的质量评价工具中对盲法的评定要求

评价工具名称	内容	解释
Cochrane风险偏倚评估工具(2011年) ^[21]	①对研究者和受试者施盲:详细描述了对研究者和受试者实施盲法的方法,以防其知晓受试者的干预措施。提供了判断盲法是否有效的信息	低风险偏倚:未施盲或盲法不完善,但评价者能够判定结果不太可能受到盲法缺失的影响;对受试者和关键研究者施盲,且盲法不太可能被破坏 高偏倚风险:未施盲或盲法不完善,且结果有可能受到盲法缺失的影响;对受试者和关键研究者施盲,但盲法受到了破坏,且有可能影响到结果 偏倚不确定:提供的信息不足以判定为“高”或“低”风险偏倚;研究未讨论盲法相关的结果
	②研究结果盲法评价:描述同上	低风险偏倚:未对结果评价者实施盲法,但评价者能够判定结果不太可能受到盲法缺失的影响;实施了结果的盲法评价,且盲法不太可能受到破坏 高风险偏倚:未对结果评价者施盲,且结果有可能受到盲法缺失的影响;对结果评价者施盲,但盲法受到了破坏,且有可能影响到结果 偏倚不确定:描述同上
PEDro量表(1999年) ^[22]	①对受试者施盲	受试者盲法是保证受试者无法分辨自己是否接受了治疗。如果对受试者使用盲法,读者可以肯定明显的疗效(或治疗无效)不是由于安慰剂效应或霍桑效应(一种试验假象,即受试者反应受到影响,会按试验者的期望做出反应)引起的
	②对实施治疗的治疗师施盲	治疗师盲法是确保治疗师无法辨别各个受试者是否接受了治疗。如果对治疗师使用盲法,读者可以肯定治疗产生明显疗效(或治疗无效)不是因为治疗师对该项治疗或控制条件有热切期望或缺乏兴趣
	③对至少测量一项主要结果的评定者施盲	评定者盲法是确保评定者无法辨别各个受试者是否接受了治疗。如果对评定者使用盲法,读者可以肯定治疗有明显疗效(或治疗无效)不是因为评定者对测量结果的偏差
Jadad量表(1996年) ^[23]	①未实行双盲/假双盲	得0分
	②提及“双盲”但未描述具体的随机方法	得1分
	③采用“双盲”并描述了正确的施盲方法	得2分

价指标中,若采用未参与手术全过程的第三方来评价,则不太可能对结果产生影响,也就是下述的评价者单盲法。

对疗效的评价者实施单盲常常是可行的,那怕是在开放性的临床试验中,但一定要保证评价人员是与试验无关的、不知晓任何试验信息的。再者,有些试验对结局指标的评判是没有必要采用盲法的,如结局指标为病死率或生存率。

3.3 破坏盲法的方法有哪些? 对盲法的破坏主要在于研究实施者破译了分配隐藏方案,从而知晓了受试者所接受的治疗方案。在对结果评价者施盲时,开放性试验中评价者可能会询问受试者所接受的治疗;或者评价者有经验,能够根据对前面的受试者评价结果推导出患者的组别。

3.4 分配隐藏不充分能否实施盲法? 在能够实施研究者和受试者双盲的研究中,充分的分配隐藏是确保盲法成功实施的一个关键^[7]。因此,若分配隐藏不充分,将会破坏盲法。此外,若随机化方案不充分(半/类/假随机化)^[6],这种情况肯定不能对研究者实施盲法,但只要确保受试者入组时的分配隐藏充分,仍可以实施受试者盲法。但需要注意的是,无论分配隐藏是否充分,对结果评价者施盲常常是可行的。

4 结语

在研究中,研究者在其论文中必须充分描述研究设计方案、对谁实施了盲法及是如何实施的,而非简单的描述单盲、双盲、三盲。因此,笔者建议原始研究者按照CONSORT标准^[13-20]进行实验设计与报告。

对于读者(包含系统评价/Meta分析制作者)而言,判断盲法应结合研究的主题、专业背景及文中所提供的信息进行,特别是应该将那些不能够应用盲法但却应用了盲法的错误鉴定出来。如药物的气味或颜色或大小或味道或包装不一样,这时文章报告对研究对象与研究者的施盲就是不可能成立的。

总之,无论是原始研究者还是读者,具备充分的流行病学知识是关键;确保两名评价者独立评价并交叉核对是保证评价客观性的重要保证。

参考文献

- [1] Schulz KF, Grimes DA. Blinding in randomised trials: hiding who got what[J]. *Lancet*, 2002, 359(9307): 696-700.
- [2] Schulz KF, Chalmers I, Altman DG. The landscape and lexicon of blinding in randomized trials[J]. *Ann Intern Med*, 2002, 136(3): 254-9.
- [3] Kaptchuk TJ. Intentional ignorance: a history of blind assessment and placebo controls in medicine [J]. *Bull Hist Med*, 1998, 72(3): 389-433.
- [4] Devereaux PJ, Manns BJ, Ghali WA, et al. Physician interpretations and textbook definitions of blinding terminology in randomized controlled trials[J]. *JAMA*, 2001, 285(15): 2000-3.
- [5] 曾宪涛, 包翠萍, 曹世义, 等. Meta分析系列之三: 随机对照试验的质量评价工具[J]. *中国循证心血管医学杂志*, 2012, 4(3): 183-5.
- [6] 曾宪涛, 黄伟, 沈可. Meta分析系列之十一: 随机化的评价[J]. *中国循证心血管医学杂志*, 2013, 5(2): 101-3.
- [7] 曾宪涛, 沈可, 罗杰. Meta分析系列之十二: 分配隐藏的评价[J]. *中国循证心血管医学杂志*, 2013, 5(3): 219-21.
- [8] Porta M. *A Dictionary of Epidemiology*. 5 edition[M]. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- [9] Glossary of Cochrane terms[EB/OL]. The Cochrane Collaboration [2013-06-15]. <http://www.cochrane.org/glossary>.
- [10] 吴泰相, 刘关键. 隐蔽分组(分配隐藏)和盲法的概念、实施与报告[J]. *中国循证医学杂志*, 2007, 7(3): 222-5.
- [11] Meinert CL. *Clinical Trials: Design, Conduct, and Analysis*[M]. New York: Oxford University Press, 2011.
- [12] Day SJ, Altman DG. Statistics notes: blinding in clinical trials and other studies[J]. *BMJ*, 2000, 321(7259): 504.
- [13] Schulz KF, Altman DG, Moher D, et al. CONSORT 2010 Statement: updated guidelines for reporting parallel group randomised trials[J]. *Trials*, 2010, 11: 32.
- [14] Campbell MK, Piaggio G, Elbourne DR, et al. Consort 2010 statement: extension to cluster randomised trials [J]. *BMJ*, 2012, 345: e5661.
- [15] Piaggio G, Elbourne DR, Pocock SJ, et al. Reporting of noninferiority and equivalence randomized trials. Extension of the CONSORT 2010 statement[J]. *JAMA*, 2012, 308(24): 2594-604.
- [16] Gagnier JJ, Boon H, Rochon P, et al. Recommendations for reporting randomized controlled trials of herbal interventions: explanation and elaboration[J]. *J Clin Epidemiol*, 2006, 59(11): 1134-49.
- [17] Boutron I, Moher D, Altman DG, et al. Extending the CONSORT Statement to randomized trials of nonpharmacologic treatment: explanation and elaboration[J]. *Ann Intern Med*, 2008, 148(4): 295-309.
- [18] MacPherson H, Altman DG, Hammerslag R, et al. Revised Standards for Reporting Interventions in Clinical Trials of Acupuncture (STRICTA): extending the CONSORT statement[J]. *PLoS Med*, 2010, 7(6): e1000261.
- [19] Kilkenny C, Browne WJ, Cuthill IC, et al. Improving bioscience research reporting: the ARRIVE guidelines for reporting animal research[J]. *PLoS Biol*, 2010, 8(6): e1000412.
- [20] Zwarenstein M, Treweek S, Gagnier JJ, et al. Improving the reporting of pragmatic trials: an extension of the CONSORT statement [J]. *BMJ*, 2008, 337: a2390.
- [21] Higgins JPT, Green S (editors). *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions Version 5.1.0* [updated March 2011] [EB/OL]. The Cochrane Collaboration, 2011 [2013-02-15]. <http://www.cochrane-handbook.org>.
- [22] Maher CG, Sherrington C, Herbert RD, et al. Reliability of the PEDro scale for rating quality of randomized controlled trials[J]. *Phys Ther*, 2003, 83(8): 713-21.
- [23] Jadad AR, Moore RA, Carroll D, et al. Assessing the quality of reports of randomized clinical trials: is blinding necessary[J]? *Control Clin Trials*, 1996, 17(1): 1-12.
- [24] Guyatt GH, Oxman AD, Vist G, et al. GRADE guidelines: 4. Rating the quality of evidence—study limitations (risk of bias)[J]. *J Clin Epidemiol*, 2011, 64(4): 407-15.
- [25] 曾宪涛, 郭毅, 夏凌云. 脱细胞真皮基质预防Frey综合征的系统评价[J]. *中国循证医学杂志*, 2011, 11(1): 76-83.

(收稿日期: 2013-05-16; 修回日期: 2013-06-18)